

HERRAMIENTA:

Campesino a campesino

Tiempo efectivo estimado: De uno a dos días

Objetivos

1. Compartir información, técnicas, conceptos agroecológicos, experiencia y sabiduría popular entre pares.
2. Mejorar los sistemas productivos campesinos en forma participativa.

Perfil del público meta

La metodología se aplica uno a uno, siendo el público meta los mismos campesinos de la localidad y las localidades cercanas. En el proceso puede haber expertos de diversas áreas, o miembros de organizaciones, no precisamente campesinos; no obstante, el público meta siempre deben ser los propios campesinos y campesinas, aplicando las técnicas. La cantidad máxima es de 20 personas.

Perfil del equipo de facilitación

En esta metodología, el liderazgo es compartido; los campesinos deben ser comprometidos con la localidad y con el aprendizaje que deseen compartir con otros campesinos, mediante algunas nuevas técnicas, formas de cuidado ambiental y mejores relaciones organizacionales entre sí. Deben ser personas solidarias, comprometidas y proactivas.

Metodología

Paso 1

La investigación participativa (fase de diagnóstico), debe tener como base el conocimiento de la realidad económica, sociocultural y medioambiental en que trabajan los productores, siendo esta una región, una comunidad o parcelas dispersas. Las herramientas para conocer la información, deben ser aplicadas por los mismos campesinos, con apoyo para su sistematización de algunos profesionales que conozcan también la metodología y que sean parte de los procesos y el involucramiento.

Paso 2

La planificación y organización: esta segunda fase sucede después de haber estudiado el contexto y conociendo la manera como se desenvuelve el entorno específico.

Posterior a esto, se requiere una planificación de roles o de grupo, de forma que se trascienda de los meros conocimientos productivos hacia otras etapas organizacionales por medio de la planificación estratégica. Es preferible que se enfoque sobre una temática específica. Esta etapa justamente se desarrolla para planificar y organizar el proceso.

Paso 3

La experimentación: surge tras los intercambios de conocimientos y aplicación de diferentes técnicas de acuerdo con el tipo de cultivos, el clima, la calidad de los suelos, con el objetivo de determinar cuáles son las más convenientes en su aplicación. Es en esta fase donde se realizan los intercambios de experiencias y talleres de análisis que tienen una importancia destacada. En esta fase se pueden aplicar diversidad de herramientas como la lluvia de ideas, gira técnica, árbol de problemas y objetivos, entre otras. La sistematización puede llevarse a cabo en conjunto con todos los participantes, incluyendo miembros de organizaciones externas y algunos profesionales. Es necesaria la sistematización y recopilación para generar nuevas guías de trabajo que reúnan el aporte de todos los campesinos.

Paso 4

Evaluación y verificación: al igual que los demás procesos, los campesinos llevan el liderazgo de los procesos y su seguimiento. En esta fase se analizan los avances obtenidos en las unidades productivas, así como los impactos sobre el medio ambiente y la producción. Para esta sistematización, es necesario contar con estudios de línea de base e indicadores claves de mediación, por lo que se recomienda la ayuda de expertos y profesionales externos que apoyen la labor de los campesinos en estas temáticas.

Materiales y equipo

1. Folletos y materiales didácticos
2. Cartulinas
3. Marcadores
4. Libretas y bolígrafos.

Para la realización de la metodología Campesino a Campesino, dependiendo de la técnica, es necesario prever los insumos que se requerirán para este proceso.

Consideraciones por tomar en cuenta

1. Recuerde que la sistematización de cada uno de los pasos arriba descritos, debe ser de conocimiento general, ya que es la base para que se apliquen las nuevas metodologías y procesos. Asegure poder hacer llegar esta información obtenida de la metodología Campesino a Campesino a cada uno de los participantes.
2. Tome en cuenta las actividades y metodologías que impliquen algún tipo de traslado (en el caso de darse intercambios) y alimentación, para que estos sean incluidos en la planificación y en caso sea necesario, considerarlo en el presupuesto de materiales.
3. Se debe tener claro qué es lo que van a compartir para la planificación del proceso. Incluye también prácticas de riego, construcción de pequeños reservorios, entre otras prácticas agrícolas.

Literatura sugerida

1. CNA (Confederación Nacional Agraria, Argentina); FAREJ (Federación Agraria Regional de Junín, Argentina). 2011. De Campesino a Campesino: una experiencia para compartir. Parte 1 (en línea). Consultado 30 ene. 2017. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=N1Fhyv-CsFY>.
2. Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS). 2009. La metodología Campesino a Campesino y el trabajo de CONFRAS (en línea). *In* VII Encuentro Nacional de Campesino a Campesino (7, El Simarrón, La Libertad, El Salvador). Consultado 19 oct. 2016. Disponible en http://confrfas.com/documentos/2/5/Presentacion_en_VII%20Encuentro_Nacional_PCaC.pdf.
3. Galvis, A. 2015. Materiales educativos: campesino a campesino para desarrollar la agroecología. Consultado 29 oct. 2016. Disponible en <https://foodfirst.org/materiales-educativos-campesino-a-campesino/>.
4. IDMA (Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, Perú). 2000. Breve resumen metodología "Campesino a Campesino" para la promoción de la agricultura sostenible. *In* V Encuentro Nacional de Productores Ecológicos del Perú. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú. Consultado 19 oct. 2016. Disponible en <http://idmaperu.org/web/wp-content/uploads/2014/04/campesino.pdf>.
5. Ramos, F. 2003. Metodología de campesino a campesino (en línea). San Salvador, El Salvador, Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña. Consultado 30 oct. 2016 Disponible en http://confrfas.com/documentos/2/5/Notas_sobre_pcac.pdf.